

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootexnologiya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLASSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLI SH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI

Nishanov Axram Xasanovich,

t.f.d, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti professori
nishanov_akram@mail.ru ,
ORCID: 0000-0002-5652-8977

Samandarov Batirbek Satimovich,

PhD, dotsent, Ma'mun universiteti
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti tadqiqotchisi
batirbeksamandarov@gmail.com ,
ORCID: 0000-0002-8296-0894

Joldasbaev Dawranbek Rustem uli,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti tayanch doktoranti
jdauranbekr10@gmail.com ,
ORCID: 0009-0009-7025-638X

Gulmirzaeva Go'zal Alisher qizi,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti tayanch doktoranti
gozzalgulmirzayeva55@gmail.com ,
ORCID: 0009-0007-6779-7842

Annotatsiya. Internet ashyolar (IoT) qurilmalarida energiya samaradorligini oshirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada atrof-muhit parametrlarining dinamik o'zgarishlariga mos ravishda ma'lumot uzatish intervalini avtomatik boshqaruvchi adaptiv algoritmi taklif etiladi. Algoritmi datchiklarning ma'lumot uzatish chastotasini optimallashtirish orqali energiya sarfini kamaytirish va qurilmalarning uzoq muddatli ishlashini ta'minlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: IoT, ma'lumot uzatish, energiya samaradorligi, adaptiv algoritmi, sensor tarmoqlari, dinamik boshqaruv, optimallashtirish.

Kirish. Jahonda Internet ashyolar (Internet of Things, IoT) texnologiyasi yangi avlod intellektual tizimlarning asosiy komponenti sifatida turli sohalarda keng qo'llanilmokda. IoT qurilmalari atrof-muhitni monitoring qilish, ma'lumot to'plash va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda muhim ahamiyatga ega [1]. Issiqxonalarda IoT texnologiyasi mikroklimatni nazorat qilish, energiya sarfini optimizatsiya qilish va hosil sifatini oshirishda samarali o'rin egallamoqda [2,3]. Biroq, IoT qurilmalarning energiya manbai bilan bog'liq muammolari, ayniqsa elektr tarmog'iga ulanish

imkoniyati bo'lmagan joylarda, ularning ish davomiyligini cheklaydi [4].

Energiyani tejash masalasi ayniqsa IoT tizimlarida juda muhim jihatlardan, chunki ko'pgina datchiklar batareykalar yordamida ishlaydi va ularning ish davomiyligi ma'lumot uzatish chastotasiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq sanaladi [5,6,7]. Ma'lumot uzatish chastotasini optimal ravishda boshqarish orqali energiya sarfini kamaytirish mumkin. Buning uchun adaptiv algoritmlardan foydalanish tavsiya etiladi, ular qayd qilinayotgan ma'lumotlarning o'zgarish

jarayonlariga qarab uzatish intervallarini moslashtiradi [8].

Issiqxona muhitida IoT datchiklarining samarali faoliyat yuritishi uchun energiya sarfini minimallashtirish muhim ahamiyatga ega. Atrof-muhit sharoitlarining dinamik o'zgarishiga mos ravishda ma'lumot uzatish chastotasini avtomatik tarzda muvofiqlashtiradigan moslashuvchan algoritmlar taklif etiladi. Ushbu yondashuv datchiklarning ishlash davomiyligini uzaytirish bilan birga, energiya sarfini kamaytirish va tizimning umumiy samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlili. IoT texnologiyasining rivojlanishi bilan birga, turli sohalarda energiyani tejash masalasi ko'pgina tadqiqotlarning markazida turibdi. IoT qurilmalarining ko'pchiligi batareykalar yordamida ishlaydi, shuning uchun energiyani optimal sarflash ularning ish davomiyligini oshirishda asosiy omil hisoblanadi [1]. Energiyani tejashning asosiy usullari qatoriga adaptiv ma'lumot uzatish algoritmlari, kam energiyali tarmok protokollari va ma'lumotlarni filtrlash kiradi [4].

Resurslar bilan cheklangan IoT qurilmalarda energiyani ko'p qismi qabul qilgichlari va flesh-hotira komponentlari sababli sarflanadi [12]. Ma'lumotlarni lokal qurilmalarda qayta ishlash, ularni masofadagi server yoki boshqa IoT qurilmalariga uzatishga nisbatan kamroq energiya talab qiladi [13]. Kechikish va energiyaga sezgir bo'lgan IoT ilovalarda ma'lumotlarni energiyani tejash bilan birga kam kechikish bilan uzatish muammosi yuzaga keladi. Bu masalani hal etish uchun olib borilgan tadqiqotlarda bir tomondan, paketlarni yetkazish koeffitsienti (packet delivery ratio) va kechikish (delay) masalalariga [14,15], ikkinchi tomondan esa, energiyani tejash va paketlarning xatoliklari chastotasi (packet error rates) masalalariga e'tibor qaratilgan [16,17].

Adaptiv ma'lumot uzatish algoritmlari: Adaptiv algoritmlar ma'lumot uzatish chastotasini atrof-muhit sharoitiga qarab moslashtirish orqali energiyani tejash imkoniyatini yaratadi. [8]-tadqiqotda resurslar bilan cheklangan va kechikishga sezgir IoT ilovalarda ma'lumotlarni uzatishni optimizatsiya qilish masalasi tadqiq etilgan. Tadqiqotning asosiy

maqsadi – turli vaqt va energiya cheklanishlariga ega bo'lgan IoT tarmoqlarida ma'lumotlarni samarali uzatish uchun moslashuvchan tizim taklif etishdan iborat. Biroq, ushbu tadqiqotda, datchiklar ma'lumotlarning o'zgarish tezligiga qarab moslashuvchan uzatish e'tiborga olinmagan.

Kam energiyali tarmok protokollari. IoT tarmoqlarida energiyani tejash uchun LoRaWAN, Zigbee va MQTT-SN kabi kam energiya talab qiladigan protokollar keng qo'llanilmokda. [9]-tadqiqotda Internet of Things (IoT) da tarmok kommunikatsiyasining samaradorligi va ishonchliligini ta'minlash uchun energiyani to'plash (energy harvesting) va energiyani samarali boshqarish masalalari tadqiq etilgan. Tadqiqotda IoT sensorlarining energiya manbalarini energiyatejamkor protokollar orqali optimal boshqarish orqali ularning ish davomiyligini oshirish va turli illovalarda uzluksiz ishlashi mumkinligi qayd qilingan. Lekin bu protokollar qurilmalarning kutish rejimi (sleep mode)da ishlashini ta'minlaydi, natijada energiya sarfi kamayadi. Ammo, bu usullarning ko'pchiligi ma'lumot uzatish chastotasini moslashtirish imkoniyatini cheklaydi.

Issiqxonalarda IoT qo'llanilishi. Issiqxonalarda IoT texnologiyasi mikroklimatni nazorat qilish, suv va energiya sarfini optimizatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega [2,3,5]. Masalan, [3]-tadqiqotda aqlli issiqxona (smart greenhouse) modelini yaratish va uning qishloq xo'jaligida qo'llanilishi tadqiq qilingan. Issiqxona ichki muhitini avtomatlashtirish uchun turli zamonaviy texnologiyalar qo'llanilishi bayon qilingan. Biroq, bu energiyani tejash masalasiga alohida e'tibor berilmagan.

Ma'lumotlarni filtrlash va agregatsiya. Ma'lumotlarni filtrlash va agregatsiya qilish orqali energiya sarfini kamaytirish mumkin. [11]-tadqiqotda IoT asosidagi simsiz sensor tarmoqlar (WSN) uchun samarali ma'lumot agregatsiyasi sxemasini (EDAS) taklif etish bo'yicha tadqiqot olib borilgan. IoT tarmoqlaridagi sensor uskunalar doimiy ravishda ma'lumot yig'ishi va uzatishi tufayli yuqori hisoblash yuki, ma'lumot takrorlanishi (redundancy), paket

to'qnashuvi (collision) va yuqori energiya sarfi kabi muammolar yuzaga keladi. Ammo, bu usulda ma'lumotlarning aniqligi pasayishi mumkin.

Hozirgi tadqiqotlar ko'rsatishicha, IoT qurilmalarida energiyani tejash uchun adaptiv algoritmlar va kam energiyali protokollar keng qo'llanilmokda. Biroq, issiqxonalar kabi maxsus sharoitda bu usullarning samaradorligini oshirish uchun yangi algoritmlarni ishlab chiqish zarur. Maqolada taklif etilayotgan algoritm atrof-muhit sharoitining o'zgarishiga qarab ma'lumot uzatish chastotasini moslashtiradi, natijada energiyani tejash va qurilmalarning ish davomiyligini oshirish imkoniyatini yaratadi.

Matematik ta'minotni qurish.

1. Masalaning umumiy tavsifi

Issiqxonadagi IoT datchiklari atrof-muhitning turli parametrlarini (temperatura, namlik, yorug'lik va boshqalar) o'lchaydi va bu ma'lumotlarni serverga uzatadi. Masalaning asosiy maqsadi – datchiklarning energiya sarfini kamaytirish uchun ma'lumot uzatish chastotasini optimal ravishda boshqarishdan iborat.

2. Matematik modellar

Masalaning matematik modellari quyidagi komponentlardan iborat:

1. Energiya sarfini modellashtirish:

Har bir datchikning energiya sarfi E ni umumiy holda quyidagi formula bilan ifodalaymiz:

$$E = E_{active} \cdot t_{active} + E_{sleep} \cdot t_{sleep}$$

Bu yerda:

E_{active} – datchikning faol rejimdagi energiya sarfi;

E_{sleep} – datchikning kutish rejimdagi energiya sarfi;

t_{active} – datchikning faol rejimdagi ish vaqti;

t_{sleep} – datchikning kuutish rejimdagi ish vaqti;

2. Ma'lumot uzatish chastotasini moslashtirish

Ma'lumot uzatish intervali T atrof-muhit parametrlarining o'zgarishiga qarab moslashtiriladi:

$$T = f(\Delta U)$$

Bu yerda:

ΔU – atrof-muhit parametrlarining o'zgarishi (namlik, temperatura va boshqalarning o'zgarishi);

$f(\Delta U)$ – moslashuvchan funktsiya, ΔU ga qarab, T ni belgilaydi.

3. Optimizatsiya maqsadi

Masalaning asosiy maqsadi – energiya sarfini minimallashtirish:

$$\min \sum_{i=1}^n E_i$$

Bu yerda E_i – har bir datchikning energiya sarfi.

4. Chegaraviy shartlar

Ma'lumot uzatish chastotasi minimal va maksimal qiymatlar bilan chegaralanadi:

$$T_{\min} \leq T \leq T_{\max}$$

Ma'lumotlarning aniqligini ta'minlash uchun ΔU ning maksimal qiymati belgilanadi

$$\Delta U \leq \Delta U_{\max}$$

3. Algoritmning matematik asoslari

Algoritmning ishlashi uchun quyidagi matematik qadamlar amalga oshiriladi:

1. Ma'lumotlarni tahlil qilish

Har bir datchik ma'lumotlarni t vaqt oralig'ida to'playdi:

$$U(t) = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$$

Ma'lumotlarning o'zgarishi ΔS ni quyidagicha hisoblaymiz:

$$\Delta U = \max(U(t)) - \min(U(t))$$

2. Intervalni moslashtirish

Agar $\Delta U \leq \Delta U_{\max}$ bo'lsa, ma'lumot uzatish intervali T kattalashtiriladi:

$$T = T_{\max}$$

Agar $\Delta U > \Delta U_{\max}$ bo'lsa, ma'lumot uzatish intervali T kichiklashtiriladi:

$$T = T_{\min}$$

3. Energiyani tejankorlikni hisoblash:

Har bir datchikning energiya sarfi E ni quyidagicha hisoblaymiz:

$$E = E_{active} \cdot \frac{t_{active}}{T} + E_{sleep} \cdot \left(1 - \frac{t_{active}}{T}\right)$$

Tadqiqot natijalari. Taklif etilayotgan algoritm IoT datchiklarining energiya sarfini kamaytirish uchun moslashuvchan ma'lumot uzatish chastotasini boshqarishni ta'minlaydi. Algoritm atrof-muhit parametrlarining o'zgarishiga qarab ma'lumot uzatish intervallarini avtomatik ravishda moslashtiradi. Masalaning matematik ta'minoti asosida quyidagi asosiy qadamlar amalga oshiriladi:

- Ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish;
- Ma'lumot uzatish intervallarini moslashtirish;

Algoritmning jarayon ketma-ketliklari quyidagi qadamlarda amalga oshiriladi:

1-qadam: Datchikni initsializatsiya qilish va boshlang'ich parametrlarni o'rnatish

$$T_{\min} = 10, T_{\max} = 60, \Delta U = 5$$

Bu yerda, T_{\min} va T_{\max} lar vaqt birligida (minut), ΔU – foizda, ya'ni, atrof muhit parametrlaridagi o'zgarish 5%ga farq qilsa.

2-qadam: Ma'lumotlarni to'plash

Datchikdan atrof-muhit parametrlarini t vaqt oralig'ida yig'ib olish

$$U(t) = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$$

Bu bosqichda datchik atrof-muhit parametrlarini aniqlash, ma'lumotlarni to'plash va bu ma'lumotlarni qayta ishlash amalga oshiriladi. Datchik to'plagan ma'lumotlarni vaqt o'tishi bilan saqlab boradi va quyidagi amallar bajariladi:

2.1. To'plangan ma'lumotlar har 5 soniyada vaqtinchalik buferga (hotiraga) saqlanadi;

2.2. Har bir ma'lumot o'lchangan vaqt belgisi (timestamp) bilan saqlanadi:

$$U(t) = \{(t_1 u_1), (t_2 u_2), \dots, (t_n u_n)\}$$

bu yerda,

t_i – ma'lumotning o'lchangan vaqti

u_i – ma'lumotning qiymati

2.3. To'plangan ma'lumotlarni filtrlash orqali shovqin (noise) va noto'g'ri o'lchashlar olib tashlanadi. Ya'ni, odatdagi (average) qiymat yoki mediana (median) filtrlaridan foydalaniladi.

3-qadam: Ma'lumotlarni tahlil qilish

To'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali atrof-muhit parametrlarining o'zgarishi aniqlanadi. Buning uchun quyidagi amallar bajariladi:

3.1. Ma'lumotlarning o'zgarishi ΔU ni hisoblash

$$\Delta U = \max(U(t)) - \min(U(t))$$

bu yerda,

$\max(U(t))$ – to'plangan ma'lumotlarning maksimal qiymati;

$\min(U(t))$ – to'plangan ma'lumotlarning minimal qiymati.

3.2. Ma'lumotlarning o'rtacha qiymatini hisoblash:

Ma'lumotlarning o'rtacha qiymati \bar{U} quyidagicha hisoblanadi:

$$\bar{U} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n u_i$$

3.3. Ma'lumotlarning standart og'ishini hisoblash:

Ma'lumotlarning standart og'ishi σ quyidagicha hisoblanadi:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (u_i - \bar{U})^2}$$

4-qadam: Intervalni moslashtirish:

Ma'lumotlarning o'zgarishi ΔU ni hisoblash

$$T = \begin{cases} T_{\max}, & \text{agar } \Delta U \leq \Delta U_{\max} \\ T_{\min}, & \text{agar } \Delta U > \Delta U_{\max} \end{cases}$$

5-qadam: Ma'lumot uzatish:

O'ratilgan T intervalda serverga ma'lumot uzatish

6-qadam: Kutish rejimiga o'tish:

Ma'lumotlar muvaffaqiyatli uzatildandan keyin kutish rejimiga o'tish va T vaqt oralig'idan keyin 7-qadamga o'tish

7-qadam: Takrorlash:

2-qadamdan boshlab takrorlash.

Algoritmning faoliyat diagrammasi

Algoritm qadamlari asosida kelajakda axborot tizimini loyihalash nuqtai nazaridan algoritmning UML faoliyat diagrammasini ishlab chiqamiz. Faoliyat diagrammasi (Activity Diagram) – bu tizimning ish logikasini va jarayonlarning ketma-ketligini vizual tasvirlash uchun ishlatiladi. U algoritmning har bir qadamini aniq va tushunarli ko'rinishda ifodalash uchun keng qo'llaniladi.

1-rasm. Algoritmning UML faoliyat diagrammasi

Faoliyat diagrammasini qurishning asosiy ahamiyati quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

Algoritmning tushunarligini oshirish:

- Faoliyat diagrammasi algoritmning har bir qadamini aniq tasvirlaydi, bu esa uni tushunish va tahlil qilishni osonlashtiradi.
- Diagramma tizimning ish logikasini vizual tasvirlash orqali murakkab jarayonlarni soddalashtiradi.

Xatolarni bartaraf etish:

- Faoliyat diagrammasi algoritmning ishlashidagi mumkin bo'lgan xatolarni aniqlash va ularni bartaraf etish imkoniyatini beradi.
- Diagramma orqali algoritmning har bir qadamini tekshirish va takomillashtirish mumkin.

Dasturchilar va foydalanuvchilar o'rtasidagi aloqani yaxshilash:

- Faoliyat diagrammasi dasturchilar va foydalanuvchilar o'rtasidagi aloqani yaxshilash uchun vosita bo'lib xizmat qiladi.
- Diagramma tizimning ish logikasini tushunishni osonlashtiradi.

Axborot tizimlarini loyihalashtirishdagi o'rni:

- Faoliyat diagrammasi axborot tizimlarini ishlab chiqishda asosiy qadamlarni belgilash va ularni amalga oshirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.
- Diagramma tizimning ishlashini tahlil qilish va uni takomillashtirish imkoniyatini beradi.

Ushbu ishlab chiqilgan faoliyat diagrammasi algoritmning ishlashini aniq va tushunarli ko'rinishda tasvirlash uchun muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Adaptiv ma'lumot uzatish algoritmining faoliyat diagrammasi algoritmning har bir qadamini aniq tasvirlaydi va uni ishlab chiqishni osonlashtiradi. Diagramma axborot tizimlarini ishlab chiqishda xatolarni bartaraf etish, tizimning ishlashini tahlil qilish va dasturchilar va foydalanuvchilar o'rtasidagi aloqani yaxshilash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. IoT tizimlarida energiyani samarali boshqarish ayniqsa resurslar bilan cheklangan qurilmalar uchun muhim ahamiyatga ega. Maqolada energiyani tejash maqsadida adaptiv ma'lumot uzatish algoritmi taklif etildi. Bu algoritm yordamida atrof-muhit parametrlarining o'zgarishiga qarab ma'lumot uzatish chastotasini avtomatik ravishda moslashtirishga erishildi. Ma'lumot uzatish chastotasi atrof-muhit parametrlarining o'zgarishiga qarab, T_{\min} va T_{\max} oralig'ida moslashtirildi. Maqolada keltirilgan yo'nalishlar IoT tizimlarida energiyani samarali boshqarishning yangi usullarini ishlab chiqishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Atzori L., Iera A., Morabito G. The Internet of Things: A survey // Computer Networks. Elsevier BV. 2010. Vol. 54, No. 15. pp. 2787–2805.
2. Kodali R.K., Jain V., Karagwal S. IoT based smart greenhouse // 2016 IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC). – 2016. pp. 1–6.
3. Simo, A., Dzitac, S., Badea, G. E., & Meianu, D. Smart Agriculture: IoT-based Greenhouse Monitoring System // INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL. Agora University of Oradea. – 2022. Vol. 17, Issue 6. pp. 1–17.
4. Al-Fuqaha A. et al. Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications // IEEE Communications Surveys & Tutorials. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 2015. Vol. 17, № 4. pp. 2347–2376.
5. Wala, T., Chand, N., & Sharma, A. K. Energy Efficient Data Collection in Smart Cities Using IoT // In Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2020. pp. 632–654.
6. Samandarov B.S., Joldasbaev D.R., Gulmirzayeva G.A. Internet ashyolar asosida qurilgan tizimlarda yuklamalarni muvozanatlash masalasi // Digital Transformation and Artificial Intelligence. – 2024. Vol. 2(4), 126–132 b.
7. Nishanov A.X., Samandarov B.S., Djoldasbaev D.R. IoT qurilmalarida ma'lumotlarni uzatishni adaptiv boshqarish orqali energiya samaradorligini ta'minlash // Sun'iy intellekt va matematik modellashtirishning dolzarb masalalari respublika ilmiy-texnik anjumanining ma'ruzalar to'plami. Nukus 2024, –B. 155-158
8. Zahoor*, S., Naaz Mir, R. Adaptive Data Transmission Optimization in Internet of Things // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. – 2019. Vol. 2, Issue 9, pp. 1956–1964.
9. Aldin, H. N. S., Ghods, M. R., Nayeipour, F., & Torshiz, M. N. A comprehensive review of energy harvesting and routing strategies for IoT sensors sustainability and communication technology // Sensors International. Elsevier BV. – 2024. Vol. 5. pp. 100258.
10. Zhang, F., Wan, X., Zheng, T., Cui, J., Li, X., & Yang, Y. Smart Greenhouse Management System based on NB-IoT and Smartphone // 2020 17th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE). IEEE. – 2020. pp. 36–41.
11. Badiger V.S., Ganashree T.S. Data aggregation scheme for IOT based wireless sensor network through optimal clustering method // Measurement: Sensors. Elsevier BV, 2022. Vol. 24. P. 100538.
12. Förster, A. Introduction to Wireless Sensor Networks. Wiley. – 2016.
13. Panwar G., Misra S. Building Wireless Sensor Networks, Theoretical and Practical Perspectives (Nandini Mukherjee, Sarmistha Neogy, and Sarbani Roy; 2015) [Book Review]. In IEEE Wireless Communications. – 2016. Vol. 23, Issue 2, pp. 4–5. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
14. Deng, X., He, L., Li, X., Liu, Q., Cai, L., & Chen, Z. A reliable QoS-aware routing scheme for neighbor area network in smart grid // Peer-to-Peer Networking and Applications. Springer Science and Business Media LLC. – 2015. Vol. 9, Issue 4, pp. 616–627.
15. Parvez, I., Jamei, M., Sundararajan, A., Sarwat, A. I. RSS based loop-free compass routing protocol for data communication in advanced metering infrastructure (AMI) of Smart Grid // 2014 IEEE Symposium on Computational Intelligence Applications in Smart Grid (CIASG). IEEE. – 2014. pp. 1–6.
16. Shah, G. A., & Akan, O. B. Spectrum-aware cluster-based routing for cognitive radio sensor networks // 2013 IEEE International Conference on Communications (ICC). IEEE. – 2013. pp. 2885–2889.
17. Fadel, E., Faheem, M., Gungor, V. C., Nassef, L., Akkari, N., Malik, M. G. A., Almasri, S., & Akyildiz, I. F. Spectrum-aware bio-inspired routing in cognitive radio sensor networks for smart grid applications // Computer Communications. Elsevier BV. – 2017. Vol. 101. pp. 106–120.

